

Penalty Payments as a Mechanism for the Enforcement of Administrative Judicial Decisions

الغرامة التهديدية كآلية لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

Ahmed Noui¹

Ferhat difi²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

² University Center of Barika (Algeria), ferhat.difi@cu-barika.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Enforceable Titles between Legal Texts and Practical Challenges السندات التنفيذية بين النصوص القانونية والإشكالات العملية
Organizing Institution	University Center of Barika المركز الجامعي بريكا
Conference Date	10 December 2024
Location	Barika, Algeria

Abstract

The execution of judgements rendered against administrative bodies is one of the most important issues that has not been adequately addressed to date, since the execution of these judgements has previously met the principle of prohibiting or replacing orders to the administration by the judge; which have resulted in intransigent administrative practices such as the administrative authorities' failure to enforce their sentences; Despite the jurisprudence that went towards imposing threatening fines for each period of the Administration's failure to enforce, the problem of implementing administrative judgements remained even after comparative legislation had adopted the threatening fine mechanism as a judicial measure adopted to compel administrative authorities to enforce administrative sentences against them.

From this point of view, we shall endeavour, through this paper, to highlight the nature and legal nature of the threatening fine, as well as the manner in which the threatening fine is imposed and its liquidation in accordance with the provisions of the Code of Civil and Administrative Procedure, 08-09, in order to draw conclusions and make suggestions.

Keywords:

Administration, execution of administrative judicial rulings, threatening fine, liquidation system, deduction.

الملخص

يشكل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الجهات الإدارية أحد أبرز المسائل التي لم يتم إحاطتها بمعالجات كافية لغاية يومنا هذا، فبعد أن كان تنفيذ هذه الأحكام يصطدم سابقاً بمبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة من طرف القاضي، أو الحلول محلها؛ اللذين نتجت عنهما ممارسات إدارية متعنتة على غرار امتناع الجهات الإدارية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها؛ رغم الاجتهادات القضائية التي ذهب نحو فرض غرامات تهديدية عن كل فترة من فترات امتناع الإدارة عن التنفيذ، فقد بقيت إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية قائمة حتى بعد أن لجأت التشريعات المقارنة إلى اعتماد آلية الغرامة التهديدية كتدبير قضائي معتمد لإجبار الجهات الإدارية على تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها .

وانطلاقاً من ذلك سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية إبراز ماهية الغرامة التهديدية وطبيعتها القانونية، إضافة لكيفيات إستصدار حكم الغرامة التهديدية وطريقة تصفيتها وفقاً لما أقرته أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09، وصولاً لاستخلاص نتائج وتقديم اقتراحات في هذا الشأن.

الكلمات المفتاحية:

الإدارة، تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، الغرامة التهديدية، نظام التصفية، الإقتطاع.